

O PARQUE IBIRAPUERA: MONUMENTALIDADE E MODERNISMO

THE IBIRAPUERA PARK: MONUMENTALITY AND MODERNISM

Ivan Souza Vieira | Universidade de São Paulo | ivan.vieira@usp.br

Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e especialista em Política e Planejamento Urbano pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem interesse pelas áreas de Ciência Política, Planejamento Urbano e História da cidade e do urbanismo.

Resumo

O presente artigo tem como objetivo proporcionar uma reflexão acerca da monumentalidade e a sua representação no modernismo brasileiro, com destaque para um dos mais representativos empreendimentos urbanísticos do período: o Parque Ibirapuera, em São Paulo. A partir da análise teórico-conceitual e de documentos históricos, buscamos compreender de que forma a monumentalidade, enquanto prática urbana e dimensão simbólica, é captada e utilizada pelos arquitetos e urbanistas modernistas, sobretudo no que diz respeito aos projetos de grandes parques urbanos. Partimos da noção de monumentalidade enquanto produto de um centro de poder que busca a sua perpetuação no espaço-tempo através do espetáculo e da grandiosidade. Trata-se, de modo geral, de transformação do poder em obra urbanística ou arquitetônica.

Palavras-chave: Monumental. Urbanismo moderno. Parque urbano.

Abstract

This article aims to provide a reflection about monumentality and its representation in Brazilian modernism, with emphasis on one of the most representative urban projects of the period: Ibirapuera Park, in São Paulo. From the theoretical-conceptual and historical documents analysis, we seek to understand how monumentality, as an urban practice and symbolic dimension, is captured and used by modernist architects and urbanists, especially with regard to the projects of large urban parks. We start from the notion of monumentality as the product of a center of power that seeks its perpetuation in space-time through spectacle and grandeur. It is, in general, a transformation of power into urban or architectural works.

Keywords: Monumental. Urban modernism. Urban park.

Introdução

A monumentalidade se configura como estratégia para a expressão do poder de determinado grupo social. No contexto urbano, tem a capacidade de transformação física e simbólica dos espaços, constituindo-se em mecanismo de comunicação e informação de um conjunto particular de valores e ideias. Estes empreendimentos se revelam enquanto registros relevantes das transformações históricas nas formas de utilização do espaço urbano.

As construções monumentais, neste sentido, integram determinadas “estratégias de afirmação do poder” (HIRATA, 2012) de grupos sociais hegemônicos ou poderes institucionalizados. Estas edificações servem como forma de representação do grupo dominante, garantindo-lhe durabilidade e visibilidade.

A monumentalidade moderna

No período modernista a monumentalidade passa por um processo de debate no circuito arquitetônico internacional, sobretudo a partir de 1930. Lewis Mumford, em 1937, propõe “a morte do monumento”, afirmando que “a noção de um monumento moderno é verdadeiramente uma contradição nos termos: se é um monumento, não é moderno, se é moderno, não pode ser um monumento” (op. cit. ROCHA, 2011, p. 1).

Dentre os motivos para esta recusa da monumentalidade, menciona-se que “as novas formas do “Estilo Internacional” vinham [...] em contraposição radical às estéticas neoclássica, eclética e Art Nouveau predominantes no final do século XIX, e bastante propícias ao monumentalismo (Rodrigues, 2001, p. 6). Ainda, de acordo com Rocha (2011), a recusa se fundamenta, em partes, como “uma reação a assim chamada ‘Era Monumental’ do entre guerras, representada pela arquitetura dos regimes totalitários (Itália, Alemanha e União Soviética)” (p. 1). “Com a ascensão de regimes totalitaristas e seu gosto por edifícios públicos grandiosos, aumentava ainda mais a desconfiança em relação ao edifício monumental, então associado a um his-

toricismo ultrapassado e às extravagâncias do ecletismo” (ESPADA, 2011, p. 63-64).

Contudo, o modernismo não descarta, na prática, a composição monumental; este apenas altera a sua linguagem (ROCHA, 2011; RODRIGUES, 2001). Neste contexto, acaba-se por propor uma “nova” monumentalidade, que “deveria servir para fins mais democráticos, populares, erigindo obras com as quais as comunidades urbanas se identificassem, uma vez que as representariam, e não ao Estado centralizador” (RODRIGUES, 2001, p. 8).

Em consonância ao movimento, Sert, Léger e Giedion escrevem seus “Nine points of Monumentality”. De acordo com estes, a nova monumentalidade, além da beleza e da comoção, deveria representar a síntese das artes, com a integração e colaboração mútua do planejador, do arquiteto, do pintor, do escultor e do paisagista. Os autores também pronunciam que “the people want the buildings that represent their social and community life to give more than functional fulfillment. They want their aspiration for monumentality, joy, pride and excitement to be satisfied” (SERT ET AL, 1943, p. 49). Por fim, chegam a tecer novas considerações sobre o princípio da funcionalidade, ao defender que “monumental architecture will be something more than strictly functional . It will have regained its lyrical value. In such monumental layouts, architecture and city planning could attain a new freedom and develop new creative possibilities” (ibidem, p. 51).

Estes pontos despertaram um debate internacional acerca do tema. Dentre as contribuições brasileiras destaca-se a participação de Lúcio Costa. Em resposta a Max Bill, em 1953 na Revista Manchete¹, o brasileiro defende a produção arquitetônica nacional, informando que o “funcionalismo purista” de Bill corresponderia a uma fase inicial do movimento moderno, já superada. Segundo Espada (2011, p. 72), a monumentalidade para Costa estaria associada “à busca de uma expressão arquitetônica que inclui questões estéticas para além

1 COSTA, Lucio. “A nossa arquitetura moderna: oportunidade perdida”, Revista Manchete, Rio de Janeiro, jul. 1953. In: XAVIER, op. cit., 1962, pp. 252-259.

do puramente funcional”. O sentido da monumentalidade, portanto, teria origem a partir do equilíbrio entre dois fatores: o funcional e o estético.

Além da elaboração de projetos urbanísticos eminentes e da construção de edifícios colossais, a intervenção modernista e monumental na cidade também se conjugou através da implantação de projetos paisagísticos de grandes escalas para o usufruto coletivo da população. Sob a perspectiva modernista (mas não só), “os parques e sistemas de parques passam a ser considerados como elementos chave do planejamento e de conexão do tecido urbano” (OLIVEIRA, 2010, p. 1).

De modo análogo, Sert, Léger e Giedion (1943) chegam a mencionar a centralidade que os elementos da natureza devem desempenhar para a composição do cenário monumental. E destacam a questão da extensa dimensão que estes empreendimentos deveriam possuir: “man-made landscapes would be correlated with nature's landscapes and all elements combined in terms of the new and vast façade, sometimes extending for many miles “ (SERT ET AL, 1943, p. 51).

Parque Ibirapuera

O Parque Ibirapuera foi inaugurado em 21 de agosto de 1954. Com área de 1.584.000 m², foi projetado tendo em vista a necessidade de novos espaços verdes na cidade para o lazer e a cultura, que se destinasse à sociedade de massa. O conjunto arquitetônico, de autoria de Oscar Niemeyer, foi projetado para receber as comemorações do IV Centenário de fundação da cidade.

A construção do parque ocorre durante período de intenso crescimento econômico e demográfico da cidade, no qual São Paulo procurava se apresentar como uma metrópole moderna. Da mesma forma que os grandes centros urbanos da Europa e dos Estados Unidos dispunham de extensas e reconhecidas áreas verdes, vislumbrava-se a necessidade de um imenso parque para a metrópole que crescia vertiginosamente, como destacam alguns jornais e revistas

do período.

A expressão da necessidade de um grande parque encontra-se já no Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo, de 1930, quando “o Ibirapuera foi apresentado como um parque monumental, articulado ao sistema viário da cidade e situado em um sistema de espaços livres cujas principais funções eram a higienização e o embelezamento da cidade” (BARONE, 2007, p. 46).

Reynaldo Dierberger, na revista *Architectura e Construções*, de 1930, revela preocupação com a ausência de grandes áreas verdes na cidade: “São Paulo, a extraordinária metrópole da América do Sul, caminha na retaguarda com seus parques e logradouros públicos [...] salvo o magnífico jardim do Monumento do Ypiranga, infelizmente com área muito diminuta”².

A monumentalidade do parque é apresentada por jornais, em suma, a partir da evocação da grandiosidade da obra. O *Correio da Manhã*, além de classificar o empreendimento como “o mais moderno logradouro público do mundo”, destaca os seguintes fatos:

Se os sacos de cimento consumidos na construção do Parque Ibirapuera fossem empilhados um sobre o outro alcançariam uma altura equivalente a seis vezes à do Everest, a maior montanha do globo terrestre. O ferro empregado no concreto, corresponde, aproximadamente, ao peso de 60 locomotivas. A área construída tem espaço suficiente para comportar 2.300 casas, a pavimentada equivale a dez quilômetros de rua com dez metros de largura, e a ajardinada à que ocupa todo o Parque D. Pedro II³.

Igualmente, notamos a menção à grandiosidade do parque em Parecer da Prefeitura de São Paulo, de 1951, referente ao plano de urbanização da área do Ibirapuera. Neste documento, Christiano Stockler das Neves, Presidente da Sub-Comissão Municipal de Obras e Urbanismo da Comissão Municipal dos Festejos da IV Centenário da Fun-

2 DIERBERGER, Reynaldo. O Parque Municipal do Ibirapuera, em São Paulo. Revista *Architectura e Construções*. jun., v.1, n. 11, 1930, p. 34.

3 “Alguns dados interessantes acerca das obras do Parque Ibirapuera”. *Correio da Manhã*, 21 de agosto de 1954.

dação da Cidade de São Paulo, apresenta um comparativo entre o tamanho dos espaços verdes de São Paulo e as áreas dos principais parques do mundo. Apesar dos mais de 1.500.000 m² do Ibirapuera, a proposta da Prefeitura era que os festejos do IV Centenário e a construção do parque ocorresse na zona da Cidade Universitária, com 4.800.000 m² de área – dimensão superior ao Central Park de Nova York ou ao Hyde Park de Londres, mas inferior ao Bois de Boulogne e ao Bois de Vincennes, de Paris.

Sobre o projeto arquitetônico, Niemeyer reconhece a relevância do parque. Ao aceitar o convite efetuado por Francisco Matarazzo Sobrinho (o Ciccillo), para os festejos do IV Centenário, concebe «três grandes prédios para exposições, a entrada monumental⁴ com um museu e um auditório, e a grande marquise ligando todo o conjunto” (Niemeyer, 2000, p. 31).

A revista do Instituto de Engenharia, de 1953, do mesmo modo destaca o caráter monumental do acesso ao conjunto arquitetônico do parque: “a entrada para o recinto do certame se fará por uma rampa e plataforma monumentais, de arrojada concepção, em linhas modernas”⁵ (p. 392). E complementa: “daí o visitante terá, logo de início, uma visão do conjunto do recinto e de todo o parque, onde lagos, bosques, avenidas e edifícios serão distribuídos harmoniosamente, ocupando uma área superior a um milhão e meio de metros quadrados”⁶.

A entrada acima mencionada não foi completamente executada. Segundo documento oficial de 1953 consultado no Arquivo Histórico da Prefeitura da Cidade de São Paulo o motivo da sua não realização estaria no “excessivo custo” da obra e na demora de Oscar Niemeyer e sua equipe técnica em enviar um projeto “dentro da modéstia financeira que os recursos da Comissão pudessem dispor”.

4 A expressão “entrada monumental” também é utilizada em diversos documentos históricos oficiais que tratam da construção do Parque Ibirapuera.

5 IV CENTENÁRIO da Fundação de São Paulo: O parque Ibirapuera. Revista do Instituto de Engenharia de São Paulo, vol.XI, n.131 jun. 1953, p.392-393.

6 Idem.

Sobre o projeto arquitetônico de Niemeyer, Barone (2007) reconhece a marquise e o seu vazio alargado, interligando os edifícios, como um dos elementos fundamentais para a composição monumental do conjunto arquitetônico. Alguns jornais publicados na época, como o Correio da Manhã, também valorizam a grandiosidade da marquise enquanto elemento que harmoniza e confere magnitude ao conjunto arquitetônico do parque. Indica que para a sua construção foram consumidos “6980 metros cúbicos de concreto armado, 1.688.700 quilos de ferro e 37.660 sacos de cimento”.⁷

A Comissão do IV Centenário menciona a “obra de proporções imensas” que o parque representa. “Além das realizações de caráter ornamental e artístico, destinadas ao embelezamento do local, como a entrada monumental, e o planetário - que será outro fator de permanente curiosidade pública - serão construídos os Palácios da Agricultura e da Indústria”⁸. Além dos palácios, do planetário e da marquise, o conjunto arquitetônico do parque é composto pelo: Palácio das Nações, Pavilhão Lucas Nogueira Garcez (a Oca), Palácio dos Estados, Auditório (inaugurado em 2005) e o Pavilhão Japonês (que não é de autoria de Oscar Niemeyer).

Nos termos de Freitas e Tirello (2013), o grupo de edifícios projetado por Niemeyer representa o “conjunto monumental do Parque do Ibirapuera”. Dentre os aspectos que justificam este qualificativo estariam, por exemplo, a “característica monumental da composição volumétrica” (ibidem, p. 93) do Palácio da Agricultura, a “irreverente cobertura curva” da Oca (FARIAS, 2016) e a “escala monumental dos salões” do Palácio da Indústria (FRACALOSSI, 2011).

Um anúncio da marca Philips, de 18.09.1954, na revista O Cruzeiro, que se refere à iluminação do parque, também destaca as características monumentais do conjunto do Ibirapuera: “imponentes e grandiosos palácios; gigantescos pavilhões; Monumental Marquise

7 “Inaugura-se hoje, em São Paulo, a exposição do IV Centenário”. Correio da Manhã, 21 de agosto de 1954.

8 “A Comissão do IV Centenário – Ao Povo de São Paulo”. Jornal O Estado de S. Paulo, 13 de julho de 1952.

– a maior do mundo; [...] Monumentos, Jardins e moderníssima iluminação pública fluorescente”.

O caráter inovador dos edifícios, assim como o valor artístico e urbano do conjunto também são reconhecidos pelo CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (1992)⁹, pelo CONPRESP - Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (1997)¹⁰ e pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (2016).

Quanto ao projeto paisagístico, destacamos a proposta de Christiano Stockler das Neves, de 1951. Em parecer oficial, Neves apresenta a importância da monumentalidade do conjunto a ser edificado e entende a construção do parque como um processo de criação artística, em que o homem apresenta a superioridade da arte em relação à natureza. Critica, portanto, uma das propostas apresentadas pelo Governo do Estado de São Paulo, que utilizava como referência o jardim inglês. Para Neves, os jardins ingleses “não constituem, realmente, obras de arte” (Neves, 1951, p. 5), já que “não se presta à implantação de edifícios de vulto, pela ausência da linha reta, geradora das boas perspectivas” (idem). Já o jardim francês, defendido por ele, “é composto tendo em vista o belo, o magestoso” (ibidem, p. 7), além de simbolizar a “obra do homem compensando a pobreza da natureza local” (ibidem, p. 6).

Após a apresentação de outras propostas – inclusive com a recusa do projeto de Burlle Marx – a concepção paisagística do parque ficou a cargo de Otávio Augusto de Teixeira Mendes, da Seção de Parques, Jardins e Arborização da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura. Em sua proposta, notamos a tentativa de harmonizar o complexo arquitetônico com as áreas verdes, formando amplas pers-

9 Resolução da Secretaria de Cultura 01/92, de 18/12/92, publicada no DOE 19/12/92, p. 24.

10 Resolução nº 06/97 de 18 de dezembro de 1997, do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo.

pectivas e espaços para o lazer e contemplação da marquise e dos edifícios. A proposta paisagista, assim, baseou-se em organizações espaciais mais serenas, sem grandes cenários e elementos pitorescos, com o desenho dos percursos “bastante sutil, delicado, sinuoso e com certas flexibilizações na largura” (Oliveira, 2014, p. 15).

Considerações Finais

A arquitetura e o urbanismo modernos, mesmo que defendam preceitos funcionais, racionais e humanistas que se oponham à ideia de monumentalidade, acabam por superar esta rejeição utilizando elementos grandiosos e monumentais para a constituição de inúmeros empreendimentos urbanos. No caso do Parque Ibirapuera, a grande escala do projeto e a criação de um espetáculo cenográfico através do paisagismo e da arquitetura reforçam o caráter simbólico de transmutação do poder em obra urbanística. Nesse sentido, a “nova monumentalidade” dos modernos, mesmo que se intitule democrática e popular, acaba por criar novos espaços de poder e a reforçar as ideias e concepções daqueles que a utilizam.

No Brasil, aparentemente, monumentalidade e modernismo nunca foram projetos antagônicos. Os reconhecidos nomes da arquitetura moderna nacional, como Oscar Niemeyer e Lucio Costa, atuaram junto ao SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. A ação destes agentes, portanto, foi marcada “tanto pela luta pela arquitetura moderna quanto pela defesa do patrimônio, dos monumentos do passado. Talvez por isso, não enxergassem nenhuma incompatibilidade na ideia de um monumento [e de uma monumentalidade] moderno” (ROCHA, 2011, p. 2)

Finalmente, compreendemos a implantação do Parque Ibirapuera enquanto um projeto que busca reafirmar a identidade do povo paulista e a “pujança” econômica da metrópole de São Paulo. Este objetivo, em grande medida, é perseguido através da formação de um ambiente belo e grandioso, esteticamente agradável e propício ao consumo público da arte, da cultura e do lazer de uma população

urbana que se expandia de modo acelerado. Nesse contexto, as comemorações do IV Centenário surgem como catalisador de todo o processo, permitindo a efetivação concreta do parque, a criação de uma imagem moderna e de novas maneiras e tipologias de se usar a cidade. Ainda, a utilização do ideário modernista (em plena ascensão no período), serve para dar vida ao espetáculo e grandiosidade a obra, conferindo-lhe valor material e simbólico.

Referências Bibliográficas:

“A Comissão do IV Centenário – Ao Povo de São Paulo”. *Jornal O Estado de S. Paulo*, 13 de julho de 1952.

“A presença luminosa da Philips”. *Revista O Cruzeiro*. Rio de Janeiro, ed. 16, 18.09.1954, p. 79.

“Alguns dados interessantes acerca das obras do Parque Ibirapuera”. *Correio da Manhã*, 21 de agosto de 1954.

“Inaugura-se hoje, em São Paulo, a exposição do IV Centenário”. *Correio da Manhã*, 21 de agosto de 1954.

BARONE, Ana Cláudia Castilho. A oposição aos pavilhões do parque Ibirapuera (1950-1954). *Anais do Museu Paulista*. São Paulo, N. Sér. v.17. n.2., jul.- dez. 2009, p. 295-316.

BARONE, Ana Cláudia Castilho. Ibirapuera: parque metropolitano (1926-1954). Tese de doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007.

COMISSÃO DO IV CENTENÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO. Solicita providências urgentes junto aos Arquitetos e Oscar Niemeyer e Outros, no sentido de apresentarem o projeto da Entrada Monumental do Parque Ibirapuera. *Arquivo Histórico Municipal de São Paulo; Fundo do IV Centenário*. São Paulo, 11 de setembro de 1953.

COSTA, Lucio. “A nossa arquitetura moderna: oportunidade perdida”. *Revista Manchete*. Rio de Janeiro, jul. 1953. In: XAVIER, op. cit., 1962, pp. 252-259.

DIERBERGER, Reynaldo. O Parque Municipal do Ibirapuera, em São Paulo. *Revista Architectura e Construções*. jun., v.1, n. 11, 1930, p. 34.

FARIAS, Nuri. Oca. *Galeria da Arquitetura*, 2016. Disponível em: <https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto.aspx?idProject=2511&escritorio=mm->

bb-arquitetos_&projeto=oca. Acesso em: 24 mar 2018.

FRACALOSSI, Igor. Clássicos da Arquitetura: Pavilhão Ciccillo Matarazzo / Oscar Niemeyer. Arch daily, 2011. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-14551/classicos-da-arquitetura-pavilhao-ciccillo-matarazzo-oscar-niemeyer>. Acesso em: 24 mar. 2018.

FREITAS, Pedro Murilo Gonçalves de; TIRELLO, Regina Andrade. Recuperação do Palácio da Agricultura de Oscar Niemeyer: uma obra entre os previstos “imprevistos” do patrimônio moderno. *Oculum Ensaio*, Campinas, 10(1), Janeiro-Junho 2013, p. 87-98.

HIRATA, Elaine Farias Veloso. Monumentalidade e representações do poder tirânico no Ocidente grego. in: CORNELLI, Gabriele (org.). Representações da cidade antiga: categorias históricas e discursos filosóficos. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012.

IV CENTENÁRIO da Fundação de São Paulo: O parque Ibirapuera. _ Revista do Instituto de Engenharia_. São Paulo: Vol.XI, n.131 jun. 1953, p.392-393.

MACEDO, Wesley; ESCOBAR, Miriam. A concretização da imagem do IV Centenário da cidade de São Paulo: o Parque do Ibirapuera. *Arquitextos*. São Paulo, ano 05, n. 057.11, Vitruvius, fev. 2005. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/507>. Acesso em: 18 mar 2018.

NEVES, Christiano Stocker. Parecer referente ao plano de urbanização do Parque Ibirapuera, elaborado pela Prefeitura da Capital. Arquivo Histórico Municipal de São Paulo; Fundo do IV Centenário. São Paulo, 11 de setembro de 1951.

NIEMEYER, Oscar. *Minha Arquitetura*. Rio de Janeiro: Revan, 3ª edição, 2000.

OLIVEIRA, Fabiano Lemes de. Modelos urbanísticos modernos e parques urbanos: as relações entre urbanismo e paisagismo em São Paulo na primeira metade do século XX. Tese de doutorado - Universitat Politècnica de Catalunya / UPC. Barcelona, 2008.

OLIVEIRA, Fabiano Lemes de. O nascimento da ideia de parque urbano e do urbanismo modernos em São Paulo. *Arquitextos*, São Paulo, ano 10, n. 120.03, Vitruvius, maio 2010. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.120/3433>. Acesso em: 18 mar. 2018.

OLIVEIRA, Fabiano Lemes de. *O Parque do Ibirapuera: Projetos, Modernidades e Modernismos*. 2014.

POLIZZO, Ana Paulo. A estética moderna da paisagem: a poética de Roberto Burle Marx. Dissertação de mestrado - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010.

Resolução da Secretaria de Cultura 01/92, de 18/12/92, publicada no DOE 19/12/92, p. 24.

Resolução nº 06/97 de 18 de dezembro de 1997, do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo.

ROCHA, Ricardo. Por uma nova monumentalidade. O Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro. *Arquitextos*, São Paulo, ano 12, n. 136.04, Vitruvius, set. 2011. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.136/4040>. Acesso em: 18 mar. 2018.

RODRIGUES, Cristiane Moreira. Cidade, monumentalidade e poder. *Geographia*, v. 3, n.6, 2001.

RODRIGUES, Cristiane Moreira. O Rio de Janeiro no século XIX: a busca pela cidade-monumento brasileira. In: ABREU, Maurício de Almeida de (org.). *Rio de Janeiro: formas, movimentos, representações: estudos de geografia histórica carioca*. Rio de Janeiro: Da Fonseca Comunicação, 2005.

SERT, J. L.; LEGER, F.; GIEDION, S. Nine points of monumentality. In: GIEDION, S. *Architecture you and me*. Cambridge: Harvard University Press, Massachusetts, 1943.

